

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ОПЫТ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Миляева Д.А.¹

Аннотация:

В статье рассматриваются современные подходы к развитию международного сотрудничества в сфере высшего образования на примере Московского городского педагогического университета. Особое внимание уделяется институциональным стратегиям интернационализации, академической мобильности, совместным образовательным программам и научному взаимодействию с зарубежными партнерами. Анализ опыта МГПУ позволяет выявить факторы, способствующие устойчивому развитию международных связей и повышению конкурентоспособности университета в глобальном академическом пространстве. Сделан вывод о значении комплексного и стратегически выстроенного подхода к международной деятельности в условиях трансформации мировой системы высшего образования.

Ключевые слова: международное сотрудничество, интернационализация образования, академическая мобильность, совместные образовательные программы, Московский городской педагогический университет (МГПУ)

Международное сотрудничество в сфере высшего образования в последние десятилетия становится одним из ключевых факторов устойчивого развития университетов, повышения качества образовательных программ и укрепления научного потенциала. В условиях глобализации, цифровой трансформации и усложнения международных политико-экономических процессов интернационализация высшего образования приобретает стратегическое значение как на национальном, так и на институциональном уровне [5].

Для Российской Федерации международное академическое сотрудничество рассматривается как важный инструмент гуманитарной политики и развития человеческого капитала. В данном контексте особое место занимает взаимодействие с Китайской Народной Республикой, характеризующееся устойчивым ростом академической мобильности, расширением совместных образовательных программ и научных проектов [1].

Московский городской педагогический университет (МГПУ), являясь одним из ведущих педагогических вузов России, последовательно развивает международное сотрудничество, интегрируя образовательные, научные и инновационные инициативы. Целью настоящей статьи является анализ опыта МГПУ в области международного сотрудничества и выявление эффективных стратегий, способствующих расширению партнерской сети, увеличению числа иностранных студентов и развитию научной деятельности.

В научных исследованиях международное сотрудничество в высшем образовании рассматривается как системный процесс взаимодействия университетов, направленный на достижение общих образовательных и научных целей посредством обмена ресурсами, знаниями и опытом [4]. Интернационализация высшего образования включает академическую мобильность, совместные образовательные программы, международные исследовательские проекты и институциональные партнерства [2].

¹ Миляева Д.А., Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», Москва, Россия

Ряд авторов подчеркивает, что в условиях глобальной неопределенности университеты должны сохранять институциональную автономию и выступать активными субъектами международного взаимодействия, а не пассивными исполнителями внешнеполитических или экономических решений [6]. Особое значение приобретает переход от фрагментарных форм сотрудничества к долгосрочным стратегическим партнерствам, ориентированным на устойчивое развитие.

Московский городской педагогический университет был создан в 1995 году Правительством Москвы и известен своими академическими достижениями и инновационным подходом к образованию. Всего в России насчитывается около 700 университетов, причем большинство из них являются федеральными учреждениями и находятся в управлении Министерства образования Российской Федерации. В свою очередь МГПУ является университетом столицы России, созданный правительством Москвы для обеспечения рынка труда квалифицированными специалистами и проведения новых социальных и гуманитарных практик и исследований в столице.

На сегодняшний день Московский городской педагогический университет представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, включающий 14 институтов, 20 научных лабораторий, 8 колледжей и более 40 образовательных площадок, расположенных на территории города Москвы.

МГПУ активно развивает международное сотрудничество и взаимодействует более чем со 111 зарубежными партнерами из 15 дружественных стран, включая Китайскую Народную Республику, страны СНГ, Латинской Америки и Азии. Университет является институциональным членом семи международных ассоциаций и альянсов, в том числе Международного альянса цифрового образования, Евразийская ассоциация педагогических университетов, Китайско-российского союза высших педагогических учебных заведений и др.

Международная деятельность Московского городского педагогического университета носит комплексный характер и реализуется по нескольким взаимосвязанным направлениям, охватывающим образовательную, научную и организационно-инфраструктурную сферы. Выстраивание данных направлений осуществляется в соответствии с приоритетами развития университета и общими тенденциями интернационализации высшего образования [4].

В первую очередь следует отметить академическую мобильность студентов и преподавателей, которая является одним из ключевых инструментов международного сотрудничества МГПУ. Университет реализует программы входящей и исходящей мобильности в рамках межвузовских соглашений, а также стипендиальных программ зарубежных государств. Ежегодно в программах академического обмена участвуют более 200 обучающихся МГПУ, а также иностранные студенты из более чем 30 стран.

Существенную роль в развитии данного направления играет участие МГПУ в реализации квоты Правительства Российской Федерации на образование иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников. С 2022-2023 учебного года МГПУ осуществляет прием иностранных граждан на обучение по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты. Данный механизм позволяет обеспечить равный доступ к российскому образованию для талантливых абитуриентов из зарубежных стран и способствует формированию устойчивых гуманитарных связей. В 2025 году в университет было зачислено 72-73 иностранных гражданина в рамках квоты.

Квотный механизм обучения иностранных граждан имеет комплексный эффект для развития университета. С одной стороны, он способствует увеличению удельной численности иностранных студентов и расширению их страновой представленности, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации в сфере экспорта образования [1]. С другой стороны, участие в программе квоты позволяет

университету выстраивать долгосрочные партнерские отношения с зарубежными образовательными организациями и национальными агентствами по отбору абитуриентов.

МГПУ осуществляет системную поддержку иностранных студентов, обучающихся в рамках квоты, включая академическое сопровождение, языковую адаптацию и организационную помощь. Важным элементом данной работы является интеграция квотных студентов в образовательную и социокультурную среду университета, что повышает их академическую успешность и мотивацию к продолжению обучения и научной деятельности в Российской Федерации.

Наряду с входящей мобильностью МГПУ развивает и исходящую академическую мобильность обучающихся. Студенты университета имеют возможность направляться на обучение в зарубежные и региональные вузы-партнеры на срок от двух недель до академического года, сохраняя при этом статус обучающихся МГПУ. Наиболее востребованными направлениями являются университеты Китайской Народной Республики и Республики Беларусь, что отражает приоритеты международного сотрудничества университета. Так, развитие академической мобильности в МГПУ соответствует выводам исследований, согласно которым мобильность выступает важнейшим фактором формирования межкультурных компетенций и устойчивых академических сетей.

Вместе с тем одним из ключевых направлений интернационализации университета является реализация совместных образовательных программ с зарубежными университетами. МГПУ предлагает программы в форматах 1+1, 2+2 и 3+2, преимущественно в области педагогического образования, а также программы, реализуемые на английском языке. Совместные образовательные программы способствуют интеграции лучших международных практик в образовательный процесс и повышают конкурентоспособность выпускников на международном рынке труда. Особое значение имеют совместные программы с университетами Китайской Народной Республики и стран СНГ, ориентированные на подготовку педагогических кадров для работы в поликультурной среде. Реализация подобных программ соответствует современным подходам к развитию транснационального образования и долгосрочных академических партнерств [5].

Кроме того, МГПУ активно участвует в международной научно-исследовательской деятельности, включая подготовку совместных заявок на участие в международных конкурсах на получение грантов и публикацию результатов исследований в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science. Так, университет взаимодействует с зарубежными партнерами в рамках конкурсов Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая, направленных на проведение фундаментальных научных исследований международными коллективами. Данные конкурсы способствуют формированию устойчивых исследовательских связей между российскими и китайскими университетами и обеспечивают интеграцию научных коллективов в глобальное академическое пространство. В 2024 году МГПУ совместно с Педагогическим университетом Центрального Китая подал заявку на участие в конкурсе по направлению фундаментальных исследований. В 2025 году университет расширил грантовую активность, подготовив две совместные заявки с Сучжоуским университетом и Шэньсийским педагогическим университетом в области биологии и наук о жизни.

Значимым результатом научного сотрудничества стало открытие в 2025 году Российско-китайского центра искусственного интеллекта в образовании, созданного МГПУ совместно с Педагогическим университетом Центрального Китая. Центр стал площадкой для проведения совместных исследований, реализации образовательных программ и разработки цифровых решений в сфере образования. Его деятельность отражает тенденцию к переходу от отдельных исследовательских проектов к институционализированным формам научного взаимодействия [6].

Развитие программ русского языка как иностранного (РКИ) также является одним из ключевых направлений международной деятельности МГПУ и рассматривается как стратегический фактор интеграции иностранных студентов в образовательную и социокультурную среду университета. Владение русским языком выступает необходимым условием академической успешности, профессиональной социализации и дальнейшей трудовой мобильности иностранных выпускников в Российской Федерации.

В структуре МГПУ функционирует Центр русского языка как иностранного. Образовательные программы центра по РКИ проводятся в очном и дистанционном форматах и включают как общеязыковую, так и профессионально ориентированную подготовку, в том числе для будущих педагогов и обучающихся по направлениям медицины, естественных наук и творческих специальностей. Центр обеспечивает обучение студентов, участвующих в академической мобильности, а также оказывает языковую поддержку обучающимся основных образовательных программ с недостаточным уровнем владения русским языком. Использование смешанных и цифровых форм обучения позволяет учитывать индивидуальные образовательные потребности иностранных студентов. Как отмечается в научных исследованиях, языковая и социокультурная поддержка является необходимым условием успешной интернационализации образовательных программ и устойчивости международного сотрудничества [3].

Так, современные тенденции развития высшего образования свидетельствуют о возрастающей роли международного сотрудничества как одного из ключевых факторов устойчивого развития университетов, повышения качества образования и усиления научного потенциала [1; 5]. В условиях глобальной трансформации образовательного пространства и усиления международной конкуренции университеты все чаще рассматривают интернационализацию не как вспомогательное направление, а как стратегический приоритет институционального развития.

Опыт Московского городского педагогического университета демонстрирует системный и многоуровневый подход к формированию международного сотрудничества, сочетающий образовательные, научные и организационные механизмы. Деятельность МГПУ в данном направлении соотносится с общими подходами, выделяемыми в исследованиях по интернационализации высшего образования, где подчеркивается значимость академической мобильности, совместных образовательных программ и международных исследовательских проектов как базовых форм сотрудничества [4].

Особое место в международной деятельности МГПУ занимает российско-китайское сотрудничество. Данное направление развивается в контексте государственной политики Российской Федерации, ориентированной на расширение гуманитарных и образовательных связей с Китайской Народной Республикой. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, за последние годы наблюдается устойчивый рост взаимной академической мобильности, а также увеличение числа совместных образовательных программ и научных инициатив [1]. В этой связи деятельность МГПУ отражает общенациональные приоритеты, направленные на формирование устойчивых академических связей и укрепление взаимного доверия между образовательными системами двух стран.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что международное сотрудничество Московского городского педагогического университета представляет собой комплексную и устойчивую модель интернационализации, основанную на стратегическом планировании, институциональной поддержке и взаимной заинтересованности партнеров. Эффективность данной модели обеспечивается переходом от эпизодических форм взаимодействия к институционально закрепленным форматам партнерства, включая создание совместных центров, участие в международных ассоциациях, реализацию

долгосрочных образовательных и научных программ, а также развитие академической мобильности студентов и преподавателей. Поддержка входящей и исходящей мобильности, участие в квотных, стипендиальных и краткосрочных образовательных программах способствует формированию межкультурных и профессиональных компетенций обучающихся и развитию устойчивых международных академических сетей.

Важным элементом интернационализации МГПУ является комплексная поддержка иностранных студентов, включающая развитие программ русского языка как иностранного, академическое и социокультурное сопровождение, а также формирование комфортной образовательной среды. В сочетании с цифровыми форматами обучения и иноязычными коммуникационными каналами данные меры снижают барьеры адаптации и повышают привлекательность университета для зарубежных абитуриентов. Реализация указанных стратегий способствует росту числа иностранных студентов, расширению партнерской сети и укреплению позиций МГПУ в международном академическом пространстве, подтверждая, что системный и многоуровневый подход к интернационализации является значимым фактором устойчивого развития современного университета.

Список использованной литературы

1. Фальков В. Н. О развитии российско-китайского гуманитарного и образовательного сотрудничества // Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – 2025. – URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/91996/> (дата обращения: 28.01.2026).
2. Cai Y. China-Europe Higher Education Cooperation: Opportunities and Challenges // *Frontiers of Education in China*. – 2019. – Vol. 14, № 2. – P. 167–179.
3. Cai Y., Zheng G. China's Policies and Practices with Respect to Higher Education Cooperation with the EU // *Building Higher Education Cooperation with the EU*. – Leiden : Brill, 2020. – P. 68–85.
4. Chan W. W. Y. International Cooperation in Higher Education: Theory and Practice // *Journal of Studies in International Education*. – 2004. – Vol. 8, № 1. – P. 32–55. – DOI: 10.1177/1028315303254429.
5. Knight, J. The Lure of Europe for International Higher Education Cooperation // *International Higher Education*. – 2007. – №48. – P. 5–6. – DOI: 10.6017/ihe.2007.48.7973.
6. Qi Z., Jing M., Zhu C. International Cooperation in Higher Education: Perspectives of Heads of International Cooperation from Cases of European Universities // *International Journal of Higher Education*. – 2024. – Vol. 13 (5). – P. 29–40. – DOI: 10.5430/ijhe.v13n5p29.